

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ – КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ БУДУЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Худоёров Ойбек Бердиёр угли¹

студент 1-го курса

¹Специализированного филиала ТГЮУ

Шакиров Шухратжон Тахирович²

заведующий кафедрой

²Специализированного филиала ТГЮУ

shuxratshakirov0747@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7317633>

Аннотация: в тезисе рассматривается вопрос военно-патриотического воспитания молодёжи в качестве важного и актуального фактора формирования преданного своему долгу, Родине, всесторонне развитого, ответственного поколения в будущем с целью защиты национальных интересов страны от различных вызовов и угроз. В этом контексте также всесторонне суть военно-патриотического воспитания как элемента системы воспитания, различные механизмы достижения этих целей, направления и задачи одного из подобного рода инструментов как “Ватан таянчи”.

Ключевые слова: патриотизм, преданность, ответственность, традиции, молодёжь, общество, государство, Отечество, Вооруженные Силы.

Современное развитие нашего государства и общества ставит серьёзные задачи в области воспитания и обучения нового поколения, которое является важнейшей опорой нашего будущего. Возникает объективная необходимость в здоровых, мужественных, смелых, инициативных, дисциплинированных, грамотных людях, которые были бы готовы учиться, работать на благо государства, в случае необходимости, встать на его защиту.

В свете этих задач повышается значимость военно-патриотического воспитания учащейся молодёжи, так как именно оно должно внести весомый, а в некоторых случаях и решающий вклад в дело формирования достойных граждан, подготовки умелых и сильных защитников Родины.

В этом плане обращает на себя внимание Постановление Президента Республики Узбекистан «О коренном совершенствовании системы повышения духовно-просветительского уровня военнослужащих Вооружённых Сил Республики Узбекистан» № ПП-3898 от 4 августа 2018 года, которым определены важные направления по повышению эффективности духовно-просветительской работы в системе Вооружённых Сил, а также воспитанию молодёжи в духе высокого

патриотизма [1].

Как правило, военно-патриотическое воспитание – многоплановая, систематическая, целенаправленная и скоординированная деятельность государственных органов, общественных объединений и организаций по формированию у молодежи высокого патриотического сознания, возвышенного чувства верности к своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, важнейших конституционных обязанностей по защите интересов Родины [2].

Ее цель заключается в последовательной и эффективной реализации государственной молодежной политики, воспитании молодежи в духе патриотизма, уважения национальных традиций и ценностей, ее всесторонней поддержки, воспитании духовно развитого и физически здорового гармоничного поколения.

В этих интересах определенный вклад вносит Организация содействия обороне Республики Узбекистан «Ватанпарвар», одной из важнейших задач которой является воспитание населения, особенно молодежи, в духе преданности Отечеству, воинского патриотизма и уважения к нашей национальной духовности, в связи с чем Организация сотрудничает не только с министерствами и ведомствами Вооруженных Сил, но и со всеми соответствующими учреждениями и общественными организациями республики [3].

В этом плане важной и своевременной стало также принятое 2 марта текущего года решение Президента нашей страны [4], согласно которому при Министерстве обороны Республики Узбекистан организована деятельность детско-юношеского военно-патриотического движения «Ватан таянчи», основными задачами которого определены:

воспитание подрастающего поколения в духе причастности к судьбе Родины, глубокого уважения духовно-нравственных, национальных и общечеловеческих ценностей, а также законов страны;

воспитание свободно мыслящей патриотичной молодежи, обладающей прочными знаниями, способной занять достойное место в обществе, самостоятельно принимать решения, стремящейся приумножать и развивать благосостояние своей страны, народа и семьи;

объединение и сплочение учащейся молодежи вокруг создаваемого отряда, осуществление деятельности в качестве основного организатора проведения среди нее военно-патриотических и учебно-воспитательных мероприятий, мотивирование на достижение высоких результатов в учебе и дисциплине, а также осуществление активной деятельности в качестве

примера для подражания;

воспитание учащихся государственных общеобразовательных школ в духе соблюдения этических и нравственных норм, преданности Родине и твердой веры в себя, оказание содействия в достижении высоких результатов учащимся с низкими показателями в учебе, дисциплине и физическом развитии;

создание благоприятных условий для содержательного проведения свободного времени учащихся в государственных общеобразовательных школах;

защиту учащихся от различных опасных идей и отрицательного влияния из-за рубежа, проникающего под маской «массовой культуры».

Предполагается, что в государственных общеобразовательных школах под руководством учителей начальной допризывной подготовки будут создаваться отряды «Ватан таянчи», состоящие из 20 учащихся 10-11 классов, деятельность которых будет координироваться движением «Ватан таянчи».

Примечательно и то, что одному из членов отрядов «Ватан таянчи», принимающему активное участие в деятельности движения, окончившему государственную общеобразовательную школу с отличными оценками, будет предоставляться льготная рекомендация для поступления в высшее военное образовательное учреждение, а членам отрядов, имеющим соответствующую рекомендацию движения, при поступлении на учебу на соответствующее направление образования высшего военного образовательного учреждения республики предоставляется льгота в форме дополнительного балла в размере 5 процентов от баллов, набранных ими по результатам тестовых испытаний.

Важно и то, что в ходе реализации подобных благородных целей необходимо опираться на формирование и сохранение героического образа военнослужащего в обществе и положительного мнения об армии, пропаганда примеров героических подвигов из истории узбекского народа с целью глубокого понимания актуальности и значения службы, готовности к защите Родины, всестороннее изучение военного искусства и полководческих способностей наших великих полководцев.

Таким образом, формирование в современных условиях ценностных ориентаций населения, прежде всего, молодежи как самой динамичной части общества, является одной из главных проблем, целей и направлений молодежной политики. Поэтому в любом обществе и государстве ценностные ориентации личности, молодежи оказываются объектом

воспитания, а процесс их образования – важным направлением молодежной политики по осуществлению духовно-нравственного, патриотического и трудового воспитания.

В будущем принимаемые в этом направлении меры безусловно будут способствовать формированию патриотично настроенных, гармонично и всесторонне развитых с сильной гражданской позицией молодых людей, а также позволят выработать соответствующий иммунитет от разных чуждых идей.

Литература:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан «О коренном совершенствовании системы повышения духовно-просветительского уровня военнослужащих Вооружённых Сил Республики Узбекистан» № ПП-3898 от 4 августа 2018 года. Электронный ресурс – <https://lex.uz/docs/3854990>.
2. Методические рекомендации по организации патриотического (военно-патриотического) воспитания. Н. В. Стаськова – <https://www.gov.spb.ru>.
3. O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi "Vatanparvar" tashkiloti – <https://vatanparvar.uz/>.
4. Постановление Президента Республики Узбекистан «Об организации деятельности детско-юношеского военно-патриотического движения «Ватан таянчи» № ПП-150 от 2 марта 2022 года. Электронный ресурс – <https://lex.uz/uz/docs/5887209>.